

O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIKKA ERISHISHI TARIXI VA UNING AHAMIYATI HISTORY OF UZBEKISTAN ACHIEVING INDEPENDENCE AND ITS SIGNIFICANCE

Keldiyeva Shaxnozaxon Shuxratovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Xusanov Otabek Usmonjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

xusanovo836@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasini mustaqillikka erishish mashaqqati va mustaqillik ostonasidagi duch kelgan muammolarni yengib o‘tishi, O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, uning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. 1991-yil 31-avgustda mustaqillikni e‘lon qilishi, O‘zbekistonni yangi davrga olib kirdi. Bu voqea, Sovet Ittifoqining qulash jarayonida amalga oshdi va mamlakatning siyosiy, iqtisodiy tizimlarini mustahkamlashga olib keldi. Islom Karimovning boshqaruvi davrida O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar, xususiylashtirish, va tashqi siyosatda mustaqil pozitsiya qo‘lga kiritildi. Shu bilan birga, xalqaro aloqalarda yangi istiqbollari ochildi.

Ushbu maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoni, uning siyosiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Annotation: The Republic of Uzbekistan's struggle to achieve independence and overcoming the problems encountered on the threshold of independence, Uzbekistan's independence, led to major changes in its political, economic and social life. The declaration of independence on August 31, 1991, ushered in a new era for Uzbekistan. This event occurred during the collapse of the Soviet Union and led to the strengthening of the country's political and economic systems. During the rule of Islam Karimov, Uzbekistan underwent economic reforms, privatization, and gained an independent position in foreign policy. At the same time, new prospects opened up in international relations.

This article analyzes the process of Uzbekistan's independence, its political and economic significance.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, O‘zbekiston, Sovet Ittifoqi, Islom Karimov, iqtisodiy islohotlar, siyosiy rivojlanish, tashqi siyosat, milliy ozodlik harakati, davlat qurilishi, xalqaro aloqalar.

Key words: Independence, Uzbekistan, Soviet Union, Islam Karimov, economic reforms, political development, foreign policy, national liberation movement, state building, international relations.

XX asr 80-yillari o'rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotidagi inqirozli holat. Sovet Ittifoqi davri va mustaqillikka olib kelgan omillar. O'zbekiston, 1924- yilda tashkil topgan Sovet Ittifoqining tarkibidagi birinchi O'zbek Sovet Sotsialistik Respublikasi sifatida uzun davom etgan bir davrni boshdan kechirdi. Ushbu davr mobaynida, O'zbekiston iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan Moskva tomonidan boshqarildi. Respublikada resurslar va sanoatlarning ko'pchiligi Sovet Ittifoqining umumiy ehtiyojlari uchun ishlatilgan. Biroq, Sovet Ittifoqining qulash jarayonida O'zbekistondagi siyosiy va ijtimoiy muhitda o'zgarishlar boshlanib, mustaqillik uchun kurashga yo'l ochildi. [1]

Totalitar tizim sharoitida madaniy-ma'rifiy muassasalardan ommaga g'oyaviy ta'sir o'tkazish maqsadida keng foydalanildi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini yaxshilash uchun o'nlab qarorlar qabul qilinardi. Biroq bu qarorlar milliy maktablarda to'liq bajarilmasdi. Maktablar urushdan keyin ham darsliklar bilan to'liq ta'minlanmadi. Moddiy o'quv bazasi rusiyzabon maktablarnikidan ancha past edi. O'rta maktab bitiruvchilari orasida erta turmushga berilishi tufayli qizlar kamchilikni tashkil qilar edi. Maorifni rivojlantirishda mahalliy millatlarga past nazar bilan qarash sovet tuzumi siyosatining pinqona faoliyatiga yashiringan edi. Keyingi yillarda ochilgan arxiv ma'lumotlarida sobiq ittifoqdagi respublikalarda ongli, madaniyatli, xurfikrli kishilarni bo'lishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi maxfiy ko'rsatmalar bejiz emas edi.

1946 – 1947-o'quv yilida respublikada 4483 maktab bo'lib, 212.000 o'quvchi o'qigan bo'lsa, 1965 – 1966-o'quv yilida maktablar 9716 ga, o'quvchilar 2.476.000 kishiga yetdi. 1985 yilda oliy o'quv yurtlari soni 42 tani tashkil etdi. Undagi talabalar soni 21.190 dan 168.800 ga ko'paydi. Bu miqdor “mahalliy millat yigit qizlari bilim uchun emas, diplom uchun qiziqsin”, degan aqidaga asoslanganligini ko'rsatadi. Shunday bo'lishiga qaramay O'zbekistonliklarni, xususan o'zbeklarning ilmga chanqoqligi har qanday sun'iy to'siqlarni yenga boshladi.[2]

Aholi turmush tarzining og'irlashuvi. Farg'ona voqealari: Mana shu yillarda iqtisodiyot tobora tanglik holatiga tushib bordi. 1985-yilda iqtisodiy rivojlanishning negizi sifatida qabul qilingan jadallashtirish konsepsiyasi asossiz ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Respublikada sanoat korxonalarini, qurilish va transport sohalarini, ko'pgina kolxoz va sovxozlari xo'jalik hisobiga yoki brigada (jamo) pudratiga o'tkazish hech qanday samara bermadi. 1987-yilda iqtisodiy tuzilmalarni qayta qurish, xo'jalikni boshqarish va xo'jalik mexanizmini isloh qilish, ma'muriy rahbarlikdan iqtisodiy rahbarlikka o'tish yuzasidan ko'rilgan tadbirlar ham natija bermadi. Ma'muriy-buyruqbozlik usuli bilan ishlayotgan vazirliklar va idoralar iqtisodiy islohotlarni yo'qqa chiqardi, iqtisodiyot taraqqiyotiga to'g'anoq bo'lib qolaverdi. Respublikaning tog'-kon, metallurgiya, mashinasozhk, elektrotexnika, kimyo sanoatiga qarashli korxonalar Ittifoq vazirliklari va idoralarga tobe bo'lib qolaverdi. Ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlarni avvalgidek Markaz belgilab berardi.

Aholining ijtimoiy ahvoli nochor edi. O'sha yillarda, mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, kun kechirish uchun bir kishiga oyida kamida 85 so'm zarur edi. O'zbekistonda aholi jon boshiga hisoblaganda daromadi 75 so'mdan oshmaydigan 8,8 million kishi yashardi, bular aholining 45 foizini tashkil etardi. Qishloq aholisining atigi 50 foizi normal ichimlik suvi bilan ta'minlangan edi.[2]

Qishloqlarda yashovchi 240 ming oilaning tomorqa yeri yo'q, har besh xonadonning birida birorta ham chorva mol, 37 foiz xonadonlarda sigir, yarmisida qo'y boqilmas edi.

1989-yilning may-iyun oylarida Farg'onada fojeali voqealar sodir bo'ldi. 45 yil muqaddam Stalin bedodligi natijasida o'z yeridan badarg'a qilingan mesxeti turklarini o'zbek xalqi o'z bag'riga olgan, ularga mehribonlik qilgan edi. Tub yerli aholi bilan mesxeti turklari qardoshlik aloqalarini bog'lab, o'n yillar davomida inoqlashib yashadilar. Biroq 1989-yil 20-mayda Quvasoyda tub yerli aholi bilan mesxeti turklari guruhlarini o'rtasida mushtlashish sodir bo'ldi. Respublika siyosiy rahbariyatining voqeani to'g'ri baholay olmaganligi va tezkorlik bilan zarur choralar ko'rmaganligi oqibatida vaziyat murakkablashdi va etnik mojaroga aylanib, qon to'kilishiga olib keldi. 3-iyun kuni kechqurun Toshloq posyolkasida, so'ng Marg'ilon shahrining mesxeti turklari zich yashaydigan qasabasida ur-yiqit, uylarga o't qo'yish, qotillik, tahqirlash, talonchilik, vahshiylik sodir bo'ldi. Keyingi kunlarda beboshlik harakatlari Farg'ona shahri, uning atrofidagi qishloqlarga tarqaldi. Olomon tomonidan sanoat korxonalariga, temir yo'l stansiyasiga, aloqa uzeligiga, militsiya binosiga hujum qilindi. Bosh-boshdoqlik partiya va sovetlarga qarshi tus olib bordi. Ana shunday favqulodda vaziyatda respublikada hukumat komissiyasi tuzildi. 4-iyundan boshlab komendantlik soati joriy etildi. Farg'onaga shoshilinch ravishda SSSR ichki ishlar vazirligi ichki qo'shinlari-ning 13 ming kishilik bo'linmasi keltirildi. Ur-yiqit 7 iyun kuni yana takrorlandi va tez orada Qo'qon shahriga, Rishton, O'zbekiston tumanlariga tarqaldi. 8-iyunda Qo'qonda aholining tinch namoyishi SSSR ichki ishlar vazirligi qo'shinlari tomonidan o'qqa tutildi, 50 dan ortiq kishi halok bo'ldi, 200 dan ortig'i yarador qilindi. Ommaviy tus olgan tartibsizlik, ur-yiqitlar natijasida jami 103 kishi halok bo'ldi. 1011 kishi jarohatlandi va mayib bo'ldi. SSSR ichki ishlar vazirligi ichki qo'shinlarining 137 harbiy xizmatchisi, 110 militsiya xodimi yarador bo'ldi, militsiya xodimlaridan biri vafot etdi. 757 uy, 27 davlat binosi, 275 avtotransport vositasi yondirildi va talon-toroj qilindi.[2]

O'zbekiston siyosiy mustaqilligini qo'lga kiritishga tomon tutilgan yo'l iqtisodiy mustaqillik masalasi bilan qo'shib olib borildi. O'zbekiston rahbariyati xalq xo'jaligini bozor iqtisodiyotiga o'tkazish yo'lini mustaqil belgilashga kirishdi. "O'zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini shakllan-tirish konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Konsepsiyada O'zbekiston xalq xo'jaligini sog'lomlashtirish va bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'llari belgilab berildi. Mazkur masala yuzasidan hukumat dasturi 1990-yil oktabrida O'zbekiston Oliy Kengashining IV sessiyasida muhokama

qilindi va ma'qullandi. Sessiya respublika hukumatiga “O‘zbekiston SSR mulkiga egalik qilish, uni tasarruf etish, taqsimlash va undan foydalanish masalalari yuzasidan respublikaning suveren huquqlarini amalga oshirishning samarali amal qiluvchi mexanizmini yaratish bo‘yicha asoslangan takliflar tayyoriashni topshirdi”. Shunday qilib, 80-yillar oxiri va 90-yillar boshida O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida sodir bo‘lgan muhim voqealar davlat mustaqilligini qo‘lga kiritish tomon dadillik bilan amaliy qadamlar tashlaganligini yaqqol ko‘rsatadi.[3]

80-yillarning oxirlariga kelib, vaziyat birmuncha o‘zgardi. Respublikamiz shu darajaga borib yetdiki, SSSR imperiyasi chok-chokidan so‘kilib ketdi. Xalqlarning ozodlik, mustaqillik va baxt-saodatga intilish, o‘z taqdirini o‘zi belgilashga azmu-qarori mana shunday o‘zgarishlarning harakatga keltiruvchi kuchi bo‘ldi. Shu o‘rinda, O‘zbekiston chinakkam mustaqillikka erishish maqsadini dono, aqlli davlat rahbari Islom Karimov rahnamoligida birinchilar qatorida ziyraklik bilan bildirganligini o‘lkamiz uchun faxr-iftixor tuyg‘usi bilan qayd etib o‘tish kerak.

Ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning ziddiyatlashuvi va hodisalarning keskinlashuvi “qayta-qurish” yillarida ham o‘z ta’sir ko‘lamini kengaytirib keldi. Yana bir holat borki, mustaqillikka intilayotgan Respublikamizda siyosiy ahvolini izdan chiqarish uchun Farg‘ona, Bo‘ka, Parkentdagi qonli fojealar uyushtirildi. Yurtimizda vujudga kelgan turli xildagi tangliklar, jumladan, mesxeti turklarining o‘z tarixiy vataniga qaytishdek adolatli talablari yuzasidan kelib chiqayotgan noroziliklarni chuvalashtirib qonli to‘qnashuvga olib keldi. Markazda tayyorlangan aniq reja va siyosiy ko‘rsatmalar o‘z millatimiz vakillari orasidan chiqqan munofiqlarning sa’y-harakati bilan amalga oshirildi.[3]

1989-yil 23-iyunda Islom Abdug‘anievich Karimov O‘zbekistonning birinchi rahbari sifatida o‘z faoliyatini boshladi. U qisqa vaqt ichida O‘zbekistonda vujudga kelgan ijtimoiy tanglik sharoitini barqarorlashtirishga qaratilgan tubdan yangi milliy siyosatni shakllantirishga erishdi. Natijada, siyosiy beqarorlik, fuqarolar va millatlararo nizolarning oldi olindi. Davlat boshqaruvida bosqichma-bosqich demokratik tamoyillar mustahkamlandi. O‘zbekistonda mustaqil davlat tashkil etishining barcha siyosiy va huquqiy zaminlari yaratildi. Bugungi kunda u “O‘zbek modeli” sifatida jahonda tan olinmoqda. Endi O‘zbekiston Markazning topshiriqlariga ko‘r-ko‘rona itoat etmaydigan yangi tizimga, butun bir xalqning asriy orzusi bo‘lmish mustaqillik bo‘sag‘asida turgan edi.[4]

O‘zbekiston – mustaqil davlat. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi 1991 - yil 26 - avgust kuni O‘zbekistonning davlat mustaqilligi to‘g‘risida qonun loyihasini tayyorlash hamda 31 - avgustda Oliy Kengash sessiyasini chaqirishga qaror qildi. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasi va Markaziy nazorat qo‘mitasining 28 - avgustda bo‘lgan qo‘shma Plenumi Respublika Kompartiyasining KPSS MQ bilan har qanday aloqasini to‘xtatishga, KPSSning barcha tashkilotlaridan chiqishga, uning Markaziy organlaridagi o‘z vakillarini chaqirib olishga qaror qildi. Ana

shunday vaziyatda O‘zbekiston Oliy Kengashining XII chaqiriq navbatdan tashqari VI sessiyasi 1991 - yil 31 - avgustda o‘z ishini boshladi. [5]

Uzoq yillar davom etgan kurash natijasida mamlakatimiz, xalqimiz siyosiy qaramlik asoratidan qutildi. Dunyo xaritasida yana bitta mustaqil davlat — O‘zbekiston Respublikasi paydo bo‘ldi. O‘zbekiston tarixida yangi davr milliy istiqlol davri boshlandi. O‘zbekiston uchun mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritish, xalqimiz uchun o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘zlari uchun munosib turmush yaratish imkoniyati vujudga keldi.

Tavsiyalar: hozirgi shunday go‘zal O‘zbekistonni mustaqillikka erishishdagi qiyinchiliklar, muammolar, qanchadan – qancha yurt fidoiylarining say harakatlarini hozirgi yosh avlodga singdirish, mustaqillik, ozodlik vatanga muhabbat tuyg‘ularini shakillantirishda avvalgi va hozirgi tizimlarni solishtirish, shu bilan birga hozirgi tinchlikka shukrona keltirishni o‘rgatish katta ahamiyat kasb etadi

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tursunov, Iskandar. Sovet O‘zbekistonining siyosiy tarixi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Akademik Nashriyoti, 2000.
2. Muratov, Ravshan. Sovet Ittifoqining qulash jarayoni. Moskva: Politizdat, 1991.
3. Islommurodov, Fakhridin. O‘zbekiston mustaqillikni e‘lon qiladi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 1991.
4. Shukurov, Bobur. O‘zbekistonning siyosiy rivojlanishi. Toshkent: O‘zbekiston Davlat Nashriyoti, 1994.
5. Sodiqov, Sodiq. O‘zbekistonning tashqi siyosati: yangi davr bosqichlari. Toshkent: Sharq Nashriyoti, 2001.
6. Rakhimov, Mansur. O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar: mustaqillikning ta’siri. Toshkent: O‘zbekiston Iqtisodiyot Akademiyasi, 1996.
7. Sharipov, Nasriddin. O‘zbekiston iqtisodiyoti: yangi istiqbollari. Toshkent: O‘zbekiston Iqtisodiyoti Instituti, 2002